

Отже, у період дії правового режиму воєнного стану Національна поліція України зазнає глибоких трансформацій, що відображають подвійний характер сучасних безпекових викликів. З одного боку, її діяльність дедалі більше набуває ознак милітаризованої структури, інтегрованої у систему оборони держави, що обумовлено потребами протидії збройній агресії російської федерації. З іншого боку, зберігається вимога до дотримання європейських стандартів верховенства права, прозорості, підзвітності та поваги до прав людини. Такий дуалізм формує явище гібридизації функцій поліції, коли межі між правоохоронними та оборонними завданнями стають розмитими. Унаслідок розширення повноважень НПУ та виконання нетипових для неї функцій постає загроза відхилення від базових принципів цивільного контролю та поліцейської підзвітності. Водночас цифровізація діяльності, хоч і сприяє підвищенню процесуальної ефективності, не завжди супроводжується належними гарантіями захисту прав людини. Таким чином, подальший розвиток Національної поліції України потребує вироблення збалансованої моделі, яка поєднає ефективність у сфері безпеки з неухильним дотриманням правових і демократичних стандартів.

Список бібліографічних посилань

1. Із початку війни повноваження поліції збільшились на 80%, – Ігор Клименко про реформу НПУ. Кабінет Міністрів України. Міністерство внутрішніх справ України, 24 лютого 2024. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/iz-pochatku-viiny-povnovazhennia-politsii-zbilshyls-na-80-ihor-klymenko-pro-reformu-npu>.
2. Резнік О. М. Організаційно-правові засади діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення публічної безпеки під час дії правового режиму воєнного стану. Interaction between law enforcement agencies and public authorities to create a secure environment under martial law: Scientific monograph. Riga : Baltija Publishing, 2025. С. 547–556. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-589-1-27>.
3. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. LIGA:ZAKON. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/T182469>.
4. Про затвердження Положення про Національну поліцію : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877. LIGA:ZAKON. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/kp150877>.
5. Розширено повноваження поліції – постанова КМУ : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 485. БУХГАЛТЕР.UA. 26 травня 2023. URL: https://buh.ligazakon.net/news/219821_rozshireno-povnovazhennya-polts--postanova-kmu.
6. Zahumenna Yu. Functioning of the Police under Martial Law. Magyar Rendészet (Hungarian Law Enforcement) is a scientific journal of the Faculty of Law Enforcement at the University of Public Service (Nemzeti Közszołgálati Egyetem Rendészetudományi Kar). Special Issue No. 25(2025), pp. 197-209. DOI: <https://doi.org/10.32577/MR.2025.KSZ.1.13>.
7. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2024 р. № 428. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2024 р. за № 1125/42470. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1125-24>.

Владислав Геннадійович Кундеус,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права та кримінології

навчально-наукового інституту № 5

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2430-5437>

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Національна безпека як об'єкт кримінально-правової охорони охоплює широкий спектр сфер: військову, інформаційну, політичну, економічну, екологічну тощо. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про основи національної безпеки України» Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, є суб'єктами забезпечення національної безпеки України. Збройні Сили України (далі- ЗСУ) є

основним гарантом суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави. Їхня діяльність спрямована на захист національних інтересів, забезпечення обороноздатності та протидію зовнішнім і внутрішнім загрозам. Збройна агресія Російської Федерації проти України, що триває з 2014 року та набула повномасштабного характеру з 24 лютого 2022 року, поставила перед державою безпрецедентні виклики у сфері захисту національної безпеки. У цих умовах діяльність ЗСУ та інших військових формувань є критично важливою для захисту суверенітету та територіальної цілісності. Втручання в діяльність Збройних Сил України та інших військових формувань у період збройної агресії становить пряму загрозу національній безпеці.

Стаття 114-1 Кримінального кодексу України (далі - КК) передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань може проявлятися у різних формах. Особливої уваги потребують інформаційні способи впливу, які набули значного поширення завдяки розвитку цифрових комунікацій. Серед них - поширення через соціальні мережі та месенджери неправдивої або маніпулятивної інформації про діяльність ЗСУ, створення інформаційних повідомлень, спрямованих на провокування недовіри чи розколу між військовими та цивільним населенням, формування панічних настроїв у суспільстві, а також розголошення відомостей про переміщення чи дислокацію військових підрозділів.

Подібні деструктивні інформаційні практики нерідко поширюються як через телеграм-канали, так і через окремі онлайн-ЗМІ платформи, що фактично сприяє зниженню рівня обороноздатності та створює реальну загрозу національній безпеці. Особливу небезпеку становлять організовані заходи інформаційно-психологічного впливу, які координуються з боку держави-агресора та мають на меті дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні, підриву довіри до інституцій сектору безпеки і оборони, деморалізацію населення та особового складу військових формувань.

Діяльність адміністраторів та активних учасників Telegram-каналів, які співпрацюють з державою-агресором, є типовим прикладом інформаційного перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Їх завдання полягає у створенні та поширенні пропагандистських матеріалів, спрямованих на дискредитацію ЗСУ, легітимності української влади, поширення антиукраїнських наративів. Крім того, така діяльність цілеспрямовано підриває мобілізаційні заходи, дискредитує призов до ЗСУ та закликає громадян ухилятися від виконання військового обов'язку.

У кримінальних провадженнях за ст. 114-1 КК розглядаються дії адміністраторів та учасників Telegram-каналів, шляхом публікації точних адрес де перебувають військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦКтаСП) під час здійснення заходів з оповіщення військовозобов'язаних. Так, суд засудив адміністратора телеграм каналу про повістки за перешкоджання діяльності ЗСУ (Справа № 753/6889/23 від 05.06.2023 р.). На думку суду, публікування у додатку «Telegram» місць перебування військовослужбовців ТЦКтаСП, які відповідно до чинного законодавства здійснюють мобілізаційні заходи та заходи щодо призову громадян, перешкоджає процесу оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, адже особи, які проінформовані засобами масової інформації або за допомогою мобільних додатків, ухиляються від отримання повісток шляхом залишення місця проживання (реєстрації), уникнення спілкування із представниками ТЦКтаСП, працівниками органів Національної поліції України, що призводить до зменшення кількості мобілізаційних ресурсів (військовозобов'язаних), які прибувають до ТЦКтаСП та можуть бути сплановані до призову під час мобілізації, що у свою чергу ставить під загрозу терміни та обсяги виконання заходів комплектування військово-організаційних структур ЗСУ. У цьому зв'язку слід зазначити, що поряд з ефективним застосуванням кримінально-правових засобів захисту національної безпеки у протидії інформаційному перешкодженню діяльності ЗСУ та інших військових формувань, передбачених ст. 114-1 КК, існує проблема правової невизначеності та суперечливості у тлумаченні дій, пов'язаних із перешкодженню їх законній діяльності. Відповідно до принципу *nulla poena sine lege certa* (немає покарання без чіткого

закону), будь-яке кримінально-протиправне діяння вимагає достатньої правової визначеності змісту. З огляду на це, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період вимагає чіткого законодавчого визначення у ст. 114-1КК змісту такого перешкоджання.

Отже, ст. 114-1 КК є важливим інструментом у інформаційному перешкоджанні діяльності ЗСУ. Вона спрямована на нейтралізацію дій, що підривають обороноздатність держави, зокрема через інформаційний вплив, дезорганізацію мобілізаційних процесів або створення перешкод у виконанні завдань, пов'язаних із захистом суверенітету та територіальної цілісності. Проте, актуальним залишається питання правового тлумачення меж криміналізації перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Вкрай важливо, щоб правозастосування у сфері захисту національної безпеки залишалось неупередженим, ефективним та відповідало принципам верховенства права.

Список бібліографічних посилань

1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text>
3. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>
4. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
5. Вирок Дарницького районного суду м. Києва № 753/6889/23 від 05.06.2023 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111344469>
6. Письменський Є.О. Кримінально-правова кваліфікація перешкоджання мобілізації (поточна практика правозастосування та перспективи вдосконалення. Правовий часопис Донбасу. 2024. № 1 (86). С. 65– 71. URL: <http://repository.ukd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1051/15.pdf?sequence=1>
7. Ключ Ю. Верховенство права в умовах війни: проблеми застосування статті 114-1 КК України URL: <https://pravo.ua/verkhovenstvo-prava-v-umovakh-viiny-problemy-zastosuvannia-statti-114-1-kk-ukrainy/>

Ярослав Олександрович Лантінов,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права та кримінології

навчально-наукового інституту № 5

Харківського національного університету внутрішніх справ;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

ЮРИДИКО-СИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабна військова агресія та встановлення правового режиму воєнного стану перевели питання національної безпеки України (далі – "НБУ") у площину критичного забезпечення життєдіяльності держави та нації. Забезпечення "НБУ" в умовах визначних військових, економічних та інформаційних викликів вимагає відмови від декларативних визначень на користь функціонального, системного розуміння, що ґрунтується на об'єктивних та прагматичних критеріях ефективності.

Наявні правові та доктринальні дефініції "НБУ", як показано раніше роботах, часто є багатоаспектними та ієрархічно складними, що створює методологічні труднощі при їх застосуванні, зокрема, у сфері кримінально-правової охорони [1]. У воєнний час ця методологічна нечіткість безпосередньо впливає на успішність діяльності суб'єкта управління з протидії загрозам.

Базуючись на принципі, що істинність правової концепції перевіряється лише її впливом на "діяльність" (прагматизм як синонім наукового мислення), пропонується така основна ідея: оптимальним буде вважати національною безпекою – стійкість (міцність) системи певного суспільства, як соціальної формації (у тому числі і нації).